

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 94 (47)

**УЧАСТИЕ БЮРО МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА СССР
«СПУТНИК» В ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 1965–1985 Г. Г.**

**PARTICIPATION OF BUREAU OF THE INTERNATIONAL YOUTH TRAVEL
OF THE USSR “SPUTNIK” IN SOCIAL AND POLITICAL LIFE OF LOWER VOLGA AREA
OF 1965–1985**

©**Викторов А. Г.**

Астраханский государственный университет

г. Астрахань, Россия

amsis@inbox.ru

©**Viktorov A.**

Astrakhan State University

Astrakhan, Russia

amsis@inbox.ru

Аннотация. В статье рассматривается история Бюро международного молодежного туризма «Спутник». Функционирование нового туристического ведомства рассматривается через призму соотношения идеологической и коммерческой составляющих его деятельности. Организационные и технические аспекты работы Бюро международного молодежного туризма раскрываются через механизм туристических обменов.

Abstract. The article discusses the history of the Bureau of international youth tourism “Sputnik”. The functioning of the new tourist Agency is viewed through the prism of ideological and commercial relations of its constituent activities. Organizational and technical aspects of the work of the Bureau of international youth tourism are revealed through the mechanism of tourist exchanges.

Ключевые слова: «Спутник», СССР, общественно–политическая жизнь, массово–политическая жизнь.

Keywords: “Sputnik”, the USSR, the social and political life, mass–political life.

Бюро международного молодежного туризма СССР «Спутник» было создано в 1958 году, с целью расширения отношений между советской и иностранной молодежью, укрепления дружественных отношений, взаимного ознакомления с жизнью.

I Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоялся в Праге, в 1947 году, положил начало «туристической революции» и новому направлению в туризме — международному молодежному туризму — положил начало и VI Всемирный фестиваль, прошедший в Москве, в июле–августе 1957. Эти молодежные мероприятия положили начало активизации молодежных движений солидарности с борцами за мир, свободу и «общественный прогресс», мероприятия расценивались советским руководством, как важнейшие рычаги идеологического влияния на Запад [1, с. 142–154].

В мероприятиях и фестивалях участвовало 34 тысячи человек из 131 страны. Фестиваль стал рубежной вехой интеграции СССР в систему международного туризма и актуализировал

<http://www.bulletennauki.com>

проблему создания специальных организационных структур по управлению международным молодежным туризмом. Создание «Спутника» стало практическим следствием Фестиваля, и было вызвано, по крайней мере, двумя причинами:

- необходимостью использования туризма для пополнения бюджета ВЛКСМ;
- проведения идеологической работы с советской и зарубежной молодежью.

Однако в соответствии с политическим строем страны, деятельность БММТ «Спутник» носила в первую очередь социально–политическую, общественно–политическую, массово–политическую и массовую направленность.

Бюро сотрудничало с более чем 250 организациями, в 45 странах мира. Кроме центрального офиса в Москве, «Спутник» имел филиалы практически во всех крупных городах европейской части СССР.

Международные молодежные центры «Спутник» существовали в Сочи, Гурзуфе, Ереване, Баку, Тбилиси и т. д. [3, с. 37–39].

Бюро организовывало визиты групп молодых людей из зарубежных стран в СССР (85 маршрутов). Формами профильного туризма являлись: обмен «поездами дружбы», специализированные туры, курсы русского языка и т. д. [4, с. 41].

Участие во всемирных фестивалях молодежи и студентов стало для нашей страны традицией. «Спутник» направлял многочисленные туристические группы от 500 до 2000 человек на молодежные форумы в Австрию в 1958 году, в Финляндию в 1962 году, в Софию в 1966 году, в Берлин в 1973 году, в Париж в 1977 году и т. д. [2].

С 2 ноября 1970 года БММТ «Спутник» перешло от КМО СССР в ведение комсомола и стало именоваться Бюро международного молодежного туризма «Спутник» ЦК ВЛКСМ. Этим решением подчеркивалось значение и роль «Спутника» в молодежной политике комсомола, его финансовой и хозяйственной деятельности, а также в развитии международных молодежных связей на туристической основе.

В начале 1971 года «Спутник» разработал комплексную программу по приему и туристско–экскурсионному обслуживанию в СССР 2 млн. Советских 531 тысяча иностранных туристов, а также направлению в зарубежные туристические поездки 412 тысяч советской молодежи. ЦК ВЛКСМ утвердил эту программу, а также принял решение: «В целях широкого привлечения молодежи к путешествиям по стране, улучшения организаторской работы среди молодых туристов и их обслуживания создать в 1971–1975 г. г., по мере развития молодежного туризма, при ЦК ВЛКСМ, союзных республик, крайкомах, обкомах комсомола отделения БММТ «Спутник» [5].

Волгоградское отделение организации «Спутник» занималось приемом и обслуживанием российских и иностранных туристов в г. Волгограде и Волгоградской области, включающие в себя бронирование и размещение в гостиницах, организации питания, культурных и экскурсионных мероприятий, теплоходных прогулок, предоставление автотранспортных услуг, гидов–переводчиков, организации пикников, конференций и семинаров, посещение этнографических музеев, встреч с молодежью и ветеранами ВОВ.

В Астрахани, бюро международного молодежного туризма «Спутник» Астраханского обкома ВЛКСМ было создано в 1974 году и позднее было реорганизовано в ООО «Бюро международного туризма „Спутник–Астрахань“».

В Республике Калмыкия международная общественно–политическая организация «Спутник» находилась по адресу село Розенталь, улица Дружбы, 39.

<http://www.bulletennauki.com>

Список литературы:

1. Орлов И. Б. Бюро международного молодежного туризма «Спутник»: между «Сциллой идеологии» и «Харибдой прибыли» // Проблемы российской истории. М.; Магнитогорск: ИРИ РАН, МаГУ, 2010. Вып. X. С. 142–154.
2. РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 36–50, 62–84.
3. РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 37–39.
4. РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 41.
5. Компания «Транс–Спутник». Режим доступа: <http://trans-sputnik.ru/index.php/o-kompanii/dlya-lyuboznatelnykh> (дата обращения 03.03.2016).
6. Волгоградский спутник. Режим доступа: http://www.volgograd-sputnik.ru/spec/otdyih_2014/ (дата обращения 04.03.16).

References:

1. Orlov I. B. Byuro mezhdunarodnogo molodezhnogo turizma “Sputnik”: mezhdou “Stsilloi ideologii” i “Kharibdoi pribyli” [Bureau of international youth tourism “Sputnik”, between “the Scylla of ideology” and “Charybdis profit”]. Problemy rossiiskoi istorii. Moscow, Magnitogorsk, IRI RAN, MaGU, 2010, issue X, pp. 142–154.
2. RGASPI. F. 5. Op. 1. D. 36–50, 62–84.
3. RGASPI. F. 5. Op. 1. D. 1. L. 37–39.
4. RGASPI. F. 5. Op. 1. D. 1. L. 41.
5. Kompaniya “Trans–Sputnik” [“Trans–Sputnik” company]. Available at: <http://trans-sputnik.ru/index.php/o-kompanii/dlya-lyuboznatelnykh>, accessed 03.03.2016.
6. Volgogradskii sputnik [Volgograd sputnik]. Available at: http://www.volgograd-sputnik.ru/spec/otdyih_2014/, accessed 04.03.16.

*Работа поступила в редакцию
04.03.2016 г.*

*Принята к публикации
10.03.2016 г.*